

CZU 304.10

DOI 10.5281/zenodo.4682606

УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПСИХОЛОГОВ

Рената Николаевна КИСЕЛЕВА,
кандидат психологических наук, доцент

В статье раскрываются понятия успешности обучения и профессиональной компетентности как многомерных и многоуровневых явлений. В период обучения в вузе закладываются основы профессиональной компетентности будущих специалистов пенитенциарной системы. Она включает в себя различные компетенции и представляет собой интегральное понятие. Конечным результатом профессионального обучения психологов является способность быстро включиться в практическую деятельность по психологическому сопровождению процесса отбывания наказания и ресоциализации осужденных.

Успешность обучения, как совпадение или превышение реальных достижений обучающихся и переход на более высокие уровни развития, определяет формирование высокой профессиональной компетентности будущих психологов. В период обучения в вузе каждый курсант формирует свою профессиональную компетентность, но некоторые из курсантов справляются с этой задачей быстрее и лучше, чем другие. Это определяется как внутренними качествами курсантов: сформированной профессиональной мотивацией, самостоятельностью, ответственностью и независимостью; так и внешним воздействием со стороны преподавателей, сотрудников строевых подразделений и руководителей вуза. Творческая, интерактивная, инновационная среда вуза также определяет успешность обучения и высокую профессиональную компетентность выпускников.

Ключевые слова: обучение, успешность обучения, профессиональная компетентность, курсанты.

THE SUCCESS OF LEARNING AT THE UNIVERSITY AS A BASIS FOR FORMING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PENITENTIARY PSYCHOLOGISTS

Renata Nikolaevna KISELEVA,
PhD, assistant professor

The article reveals the concepts of educational success and professional competence as multidimensional and multilevel phenomena. During the period of study at the university, the foundations of the professional competence of future specialists of the penitentiary system are laid. It includes various competencies and is an integral concept. The end result of professional training of psychologists is the ability to quickly engage in practical activities for the psychological support of the process of serving sentences and resocialization of convicts.

Keywords: training, training success, professional competence, cadets.

Ведение. Требования к личности сотрудника правоохранительных органов диктует общественное мнение. Генеральный директор Фонда ВЦИОМа К.Абрамов отмечает, что престиж правоохранительных органов и оценка их эффективности гражданами растёт. В первую очередь, граждане хотят видеть сотрудников силовых структур уважающими их законные права, гуманными и устойчивыми к коррупционным воздействиям [7, с.1]. Также выделяются такие желаемые качества будущих

правоохранителей как высокий профессионализм, приверженность долгу, готовность действовать в экстремальных ситуациях.

Каким же видится обществу будущий сотрудник уголовно-исполнительной системы? Он должен быть квалифицированным и компетентным специалистом, гуманным, порядочным человеком, уважать себя и других, быть готовым к выполнению задач по исправлению и ресоциализации осужденных [6, с.9]. Основы профессиональной компетенции за-

кладываются в период обучения в вузе. Это не только овладение отдельными профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС в рамках конкретных дисциплин, но и реализация такого феномена, как успешность обучения.

Основные положения. И.А. Зимняя указывает на то, что профессиональная компетентность в разных сферах неразрывно связана с результатами обучения и представляет собой интегральное понятие. Компетенциями могут быть и отдельные черты личности, такие как мотивация, ценности, самоорганизация – все то, что помогает успешно учиться. Под профессиональной компетентностью И.А. Зимняя предлагает понимать базирующееся на знаниях, интеллектуально и социокультурно обусловленную профессиональную жизнедеятельность человека. Рассматривать ее целесообразно на нескольких уровнях: высокий, средний и низкий [3, с.6].

В процессе обучения в вузе каждый курсант должен сформировать основу профессиональной компетентности. Для этого ему следует научиться быть успешным и в учебной деятельности и в других сферах жизни. Некоторые из курсантов справляются с этой задачей быстрее и лучше, чем другие. От личности требуется предпринимать немало усилий. Что же представляет собой феномен успешности обучения?

Мы предприняли попытку исследовать взаимосвязь успешности обучения с формированием профессиональной компетентности курсантов Академии ФСИН России. Объектом исследования выступили психологические особенности, влияющие на успешность обучения курсантов по специальности психология. Предметом исследования успешность стала обучения курсантов психологического факультета 1 и 5 курсов Академии ФСИН России. Целью исследования было посредством экспериментальных исследований выявить, какие психологические особенности личности влияют на успешность обучения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучение - это целенаправленный процесс организации деятельности студентов по овладению знаниями, навыками, компетенциями, приобретению

опыта, развитию способностей получение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у студентов мотивации получать образование на протяжении всей жизни».

Изучив немногочисленную литературу по этой проблематике можно констатировать, что успешность в обучении трактуется крайне просто - как академическая успеваемость учащегося за год, то есть успешность - это психологическое наименование успеваемости. Таким образом, происходит смешение понятий «успешность обучения» и «успеваемость» [2, с.14]. С одной стороны, «успеваемость» и «успешность» - близкие по смыслу слова. Но успешность - это свойство, которое включает в себе успех, а успеваемость - это степень успешности обучения, усвоения знаний.

Успешность обучения подразумевает полное совпадение или превышение реальных достижений относительно ожидаемых. Это обеспечивает развитие обучающихся, их переход на более высокие уровни обучения и саморазвития. Согласно этой точке зрения, обучение можно считать успешным, если оно позволяет наиболее рациональным способом (т. е. с минимальными затратами времени и трудовых ресурсов) достичь определенного заранее заданного результата, определяемого целями и задачами обучения [2, с.26].

На наш взгляд, понятие «успешность обучения» является более объемным по отношению к понятию «успеваемость» и включает в себя определенный уровень академической успеваемости, но не только ее. Помимо этого, успешность обучения включает в себя продвижение по уровням образования, сопровождаемое приобретением соответствующих знаний, умений и навыков, развитием личного потенциала, а также адаптацией в обществе посредством вступления в профессиональную деятельность [3, с.18]. По мнению Д.А. Леонтьева успешного сотрудника правоохранительных органов отличают самоэффективность, оптимизм и жизнестойкость, составляющие «модель личностного потенциала» [4, с.350].

Для изучения психологических факторов, оказывающих влияние на успешность обучения, нами было проведено эмпирическое исследование, где в роли респондентов выступили 60 курсантов Академии ФСИН России 1 и 5 курсов. Одной из составляющих успешно-

Мотивы учебной деятельности курсантов

Рис.1

сти обучения является академическая успеваемость свидетельствующая о интеллектуальных способностях, устойчивом внимании, развитых волевых качествах. Для многих курсантов Академии хорошая и отличная оценка очень важна, т.к. она несет в себе большой мотивационный потенциал. Это и возможность получить дополнительные привилегии вуза. Подсчитав средний балл оценок курсантов, можно с уверенностью сказать, что курсанты Академии ФСИН России имеют высокий уровень успеваемости, при этом, чем курсанты старше, тем выше их средний балл. Так, средний балл оценок курсантов 1 курса равен 4,17 баллов, а 5 курса- 4,8 баллов.

Следующим фактором успешного обучения является учебная мотивация, которая складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл учения для курсанта, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Для выявления истинной мотивации обучения курсантов была проведена

методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина). Как и предполагалось, у испытуемых преобладали профессиональные мотивы (66 % опрошенных указали на это) - это желание получить необходимые знания и навыки в выбранной профессиональной области, стать квалифицированным специалистом; а также учебно-познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения; свидетельствуют об ориентации курсанта на овладение новыми знаниями, учебными навыками; определяются глубиной интереса к знаниям.

На диаграмме (рис.1) представлена совокупность мотивов профессионального обучения курсантов, среди которых явно доминируют профессиональные и учебно-познавательные.

Б.Г. Ананьев считал, что немаловажным фактором успешности обучения является сумма необходимых свойств, определенная структура способностей и одарённости, senso-

Усредненный профиль показателей по методике Кеттелла Рис.2

моторики, мнемических, логических, эмоционально-волевых компонентов личности [1, с.74]. Поэтому, чтобы определить, какие личностные компоненты помогают курсантам в обучении, мы провели психодиагностическое исследование с помощью методики 16 PF, форма С (опросник Кеттелла).

На графике видно, что у курсантов 1 и 5 курса есть расхождения в следующих личностных качествах: уровень развития мышления (В), доверчивость (L), утонченность (N), самостоятельность (Q2) и напряженность (Q4). Так, курсанты 5 курса показали, что они более самостоятельны и независимы от группы, обладают высоким уровнем интеллекта, но при этом взволнованы и напряжены (возможно, это обусловлено предстоящей им сдачей государственных экзаменов). Этот факт говорит о готовности пятикурсников к началу своей профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе.

На рисунке 3 видно, что показатель общей интернальности у курсантов 1 и 5 курса полностью совпадает, т.е. они чувствуют свою собственную ответственность за события, происходящие в их жизни.

Тем не менее, некоторые студенты соглашались на малое, чтобы не тратить много сил, не сталкиваться с чем-то непривычным, не брать на себя ответственность. Другими словами, курсанты не хотят осуществлять ту деятельность, которая требует постоянных зна-

них критерию успеха – сданному ими экзамену.

Также немало важным является способность самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, то есть умение самостоятельно работать в образовательном учреждении и дома без систематического контроля, помощи и стимулирования со стороны преподавателя, поскольку современные стандарты обучения большую часть времени отводят на самостоятельную работу. Ведь вся инициатива по получению и уточнению знаний должна исходить от самого учащегося, а вот стимуляция интереса, рекомендации литературы и разъяснение наиболее сложных вопросов – это задачи преподавателей.

Таким образом, успешность является неотъемлемой характеристикой человеческой деятельности, общения и внутреннего состояния. Достижение успеха связано как с собственной внутренней активностью обучающегося, так и с системно построенной деятельностью субъектов образовательного процесса - преподавателей. Умение правильно оценивать свои способности при постановке целей и принятии решений, собранность, настойчивость в достижении этой цели, чувство ответственности за выполняемую работу и стремление сделать ее хорошо, высокий уровень самоконтроля и самосознания, дисциплинированность, уверенность в себе и в правильности выполненной работы, адекватная самооценка, привычка и умение анализировать причины успеха и не-

Усредненный профиль показателей по методике УСК Рис.3

чительных волевых усилий, хотя понимают, что это приводит к снижению успеваемости. Они не хотят, потому что имеющийся уровень учебной деятельности в достаточной степени удовлетворяет основному сложившемуся у

удачи в работе являются основными детерминантами успешности обучения курсантов в Академии ФСИН России.

Выводы. Известно, что длительные неудачи вызывают у обучающихся снижение учебной

мотивации, успешности обучения и порождают неверие в свои силы. Поэтому преподавателям, руководителям структурных подразделений очень важно опираться на индивидуальные особенности своих подопечных, учитывать те психологические факторы, которые помогут курсантам стать успешными и в учебе, и в служебной деятельности. Преподаватели должны формиро-

вать особую среду вокруг курсантов, стимулируя их активность не только в учебе, но и в научной и общественной деятельности. Таким образом, высокая профессиональная мотивация и успешность обучения в вузе способствуют формированию профессиональной компетентности будущего специалиста.

Литература:

1. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. – 2 изд. – СПб.: Питер, 2001. – 272 с.
2. Андроник, Т. Г. Педагогические условия формирования успешности обучения студентов младших курсов: дис...канд. пед. наук: 13.00.08 / Андроник Т.Г. – Сургут, 2010.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. - М.: Исслед. центр. ПКПС, 2004. – 38с.
4. Пенитенциарная психология: психологи-
- ческая работа с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы: пособие / под ред. профессора В.М. Позднякова. М.: Юрайт, 2020. - 350 с.
5. Расковалова О.С. Эволюция понятия «успешность в обучении» // <http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-3-7.pdf>
6. Тищенко Е. Я. Самореализация личности в уголовно-исполнительной системе // Педагогическое образование в России. 2014. № 1. С. 35.
7. <https://iz.ru/685351/angelina-galanina/rossiiane-otcenili-rabotu-silovikov> (дата обращения 03.10.2020).

Despre autor:

Рената Николаевна КИСЕЛЕВА,
кандидат психологических наук, доцент,
начальник кафедры психологии
профессиональной деятельности в УИС
Академии ФСИН России, Рязань,
Российская Федерация
e-mail: renatakis@yandex.ru